

Arı koloniyalarında davranış mexanizmləri, qida seçimi və mühitə adaptasiya: sahə müşahidələri əsasında ekspert müsahibəsi

Müsahibə tarixi: 03.05.2026
Müsahibə başladı: 08:28 (Azərbaycan, Bakı vaxtı, GMT+4)
Müsahibə bitdi: 22:48 (Azərbaycan, Bakı vaxtı, GMT+4)
Müsahibə məkanı: Azərbaycan
Müsahibə növü: Fərdi, email vasitəsilə
Metod: Strukturlaşdırılmış müsahibə

Tədqiqatçılar haqqında məlumat:

Qədimli Nüşabə Astan qızı

Mingəçevir Dövlət Universiteti, Mingəçevir, Azərbaycan

<https://orcid.org/0000-0002-8774-2423>

nushaba.qadimli@mdu.edu.az

Məmmədov Ülvi Üzeyir oğlu

Mingəçevir Dövlət Universiteti, Mingəçevir, Azərbaycan

<https://orcid.org/0009-0002-5824-8626>

ulvimammadly@gmail.com

İştirakçı haqqında məlumat:

Quliyev Yusif Şahsuvar oğlu

“Dağ Arıçıları” İctimai Birliyinin rəhbəri,

arıçılıq sahəsi üzrə ekspert

orxansahsuvarli@gmail.com

Müsahibə transkripsiyası

Tədqiqatçılar: Sizin müşahidələrinizə əsasən arılar qida mənbələrini seçərkən hansı meyarlara üstünlük verir və bu seçim prosesində onların davranışında hansı qanunauyğunluqlar müşahidə olunur?

Arıçı Quliyev Y.: Arıların qida qaynaqlarını tapmaq və fərqli qidalara yönəlməsinə flora miqrasiyası deyilir. Flora miqrasiyası arılar tərəfindən adətən hər bir arı cinsləri öz mövcud mühitində, yəni coğrafiyasında yem qaynaqlarını daha tez tapırlar və onlar üçün daha alışıqdır bu genetik yaddaş əsasında, instinkt əsasında. Qaldı hər bir kəşfiyyatçı arı, birinci onların başda yan hissələrdə mürəkkəb göz quruluşuna malikdir, qabarıq mürəkkəb göz quruluşuna, mozaik

göz quruluşuna malikdirlər. Onlar başlarının ortasında isə üç bəsit göz var. O üç bəsit göz adətən işıq qaynaqlarını təyin edə bilir. Mozaik gözlər rəng və bir sözlə bu gözlərdən istifadə edərək rəng, yəni bitkinin rənginə, alışıq rənginə daha çox sarı, ağ və göy rəngləri arılar tam tanıya bilir. Qalan rənglərin spektrlərini onlar bu rənglərin çaları olaraq görə bilirlər. Ona görə adicə arıxanalarda pətəklər göy, sarı və ağ boyanır. Digər rənglərlə boyanmış pətəklər arı tərəfindən o rənglərin çaları olaraq görə bilirlər. Bir sözlə yeni qaynaqları gözləri ilə rəng və bu rəngin əsasında çiçəklərin üzərindən bəzilərinin gözlərinə düşən bir rəngi ilə ondan da öncə nektardan gələn iyi ilə təyin edirlər. İyi bilmə qabiliyyəti arılar üçün çox yüksəkdir. Onlara lazım olan iyiləri alışıq olduqlarına görə nektar qaynaqlarından gələn ətri, iyi bütün canlılardan daha tez bilirlər. Adicə arının bal, saxta bal, ətirli bal və bir sözlə fərqli balları da arıların kəşfiyyatı daha, məsələn, bu gəzəngi ballarına nisbətən çiçəklərdən toplanan nektar ballarını arılar daha həssasdır, daha tez tapıb o qaynağı əldə eləyə bilirlər. Tapdıqları qaynaqları arılar öz yuvalarına gətirərək rəqslər, iti sürətli hərəkətlər və çırpınmalar vasitəsilə öz koloniyasına bildirir və koloniyada həmin koordinata uçuş edirlər.

Birinci sualla bağlı. Qida mənbələri seçmək. Arı ailələri mövcud yerləşdiyi şəraitdən asılı olaraq, ilk öncə qidanı ən yaxın məsafədə axtarırlar; kəşfiyyat harada tapdısa, orada yenə seçim əsasında. Ən çox nektar, polen kütləsi harada çoxdursa və nektarın qatılığı, yəni şəkərlilik hansı bitkidə çoxdursa, ona kəşfiyyat xəbər verir; bütün ailə ora yönlənir. Əsas burada az enerji sərf edərək daha böyük qaynaq, yəni az enerji ilə yaxında daha böyük qaynaq, polen və nektar qaynağı olan yeri taparaq yuvaya qayıdıb, kəşfiyyat həmin yeri göstərir; rəqslər vasitəsilə arı da həmin ailə də həmin yerə gedir. Burada seçimdə arı əsasən ailədə arıların görmə qabiliyyəti rol oynayır; iyi bilmə qabiliyyəti rol oynayır; kəşfiyyat bu görmə və iyi bilmə qabiliyyəti ilə bu yerləri təyin edir.

Tədqiqatçılar:

Arılar koloniya daxilində iş bölgüsünü necə tənzimləyir və bu prosesdə nizam-intizamın qorunması hansı davranış mexanizmləri ilə təmin olunur?

Arıçı Quliyev Y.:

Arı fərdləri koloniyada hər bir yaşın öz iş bölgüsü var. Bu, adətən instinktiv olaraq həyata keçirilir; amma ailənin idarə etməsi əsasən kraliçə ana arının yaydığı feromon əsasında həyata keçirilir. Feromon yuvadan ananı götürdükdə, təcrid etdikdə, maksimum 2 saat, 3 saat ərzində bu ailə anasızlığını hiss edir. Anasızlığını hiss etmiş ailə bir böyük həyəcan yaşayır və həyəcanla çıxıb yuva ətrafında axtarışlar olur; yuvanın qarşısında həyəcanlı uçuşlar olur; yuvada çox böyük qanad çırpıntıları olur. Qanad çırpıntılarından başqa çox böyük səs gəlir yuvadan, güclü vızıltı səsi həddən artıq artmış olur. Bu, feromonun itməsi ilə xəbəri verir. Amma kraliçə yuvada adidirsə, feromon verdiyinə görə adətən gənc, mayalanmış kraliçə analar daha böyük feromon qaynağıdır. Ona görə həmin ailələrin iş rejimi qoca, feromonu azalmış ana arılı ailələrin feromonundan daha çox olur. İş rejimi də onu əsasən daha çox bal, nektar toplamaq qabiliyyətinə malik olur. Feromonu

güclü olan ailələr. Bu ailələrdə iş bölgüsü adətən 1–12 gün arasında ilk gündə çıxmış, yəni o qovucuqdan çıxmış arı, dirilib çıxmış arı, heç bir iş görmür, onun özünə qulluq var. Gənc arılar tərəfindən həmin arıya bir qulluq, təmizlik işi görülür həmin təzə çıxmış arının və onu ilk yemlənməsi də aparılır, qismən böyük 6-12 günlük arılar vasitəsilə xortumlaşaraq onu yemləyirlər. Artıq 4 günü keçdikdən sonra bu arılar yuva təmizliyində, qovucuqların təmizlənməsində, yuvanın təmizlik işlərində iştirak edirlər. 12 gündən sonra bu arılar öz bədənlərində olan mum vəziləri vasitəsilə mum ifraz edirlər və ifraz olunmuş mumdən həmin ailənin şan hörgüsü gedir. Yəni bir tikinti materialı kimi o mumdən istifadə olunur. Onlar da öz mumlarından, öz qovucuqlarını həm bal üçün, həm bala yetişdirilməsi üçün orada yetişdirirlər. Sadəcə 20 günün tamamına qədər bunlar bu işlə məşğul olurlar. Bala yemləmək və şan hörmək və yuvaya daxil olan poleni depolamaq, poleni depolamaqdan başqa da yığılan nektarı buxarlandıraraq bal şəklinə salmaq və həmin işi yuvada 12-20 gün yaşlı arılar aparır. 20 günü keçdikdən sonra artıq bu arılar tarlacı arıya çevrilir. Tarlacı olaraq bu arılar həm kəşfiyyat işlərini aparırlar, həm də həmin müxtəlif mənbələrdə tapdıqları nektar və poleni yuvaya daşıyırlar. Bunlar da nə qədər çox bu işlərlə məşğul olursa ona görə arının ömrü qısala bilər. Onlar da 20 gün, tarlacıdan 15 gün ərzində və 20 gün ərzində də davam edə bilər. Onların iş rejimindən asılı olur. Çox işləyən arı daha tez qocalır və ölür. Az işləyən arının ömrü uzun olur. Arı ömrünü uzadan və qısaldan səbəblər var. Əgər arı daha çox işçi arıdan söhbət edirsə, bütün işçi arılar dişidir. Dişi işçi arılar nə qədər bala çox yemləyirsə onların ömrü daha çox qısılır. Bala yemləmək, yəni o enzimlər ki, onlar özlərindən yeni yaranan balaların yemlənməsində iştirak edir, onların ömrü qısa olur. Bir də daha çox polen və karbohidrat olaraq nektar daşıyan arılar, yəni tarlacı arılar daha çox işlədikdə, yəni güclü bal yığımında iştirak edirsə onların da ömrü qısa olur. Əgər iştirak etmirlərsə onların da ömrü uzun olur.

Tədqiqatçılar: **Yeni qida mənbəyinin tapılması və digər arılara ötürülməsi prosesində arıların istifadə etdiyi siqnal və koordinasiya üsulları barədə nə deyə bilərsiniz?**

Arıçı Quliyev Y.: Bu suala əlavə edək ki, burada davranışda rəqs, yəni əgər kəşfiyyatçı gəlib, rəqslə məsafəni, istiqaməti və həmin mənbənin böyüklüyü, kiçikliyini haqqında müxtəlif rəqslərlə məlumat verir. Əgər arı bunun rəqsini bir silkələnmə və qaçış, şan üzərində qaçış vasitəsilə bildirirsə, o nə qədər sürətli olarsa həmin mənbədə çox böyük ehtiyatın olmağından xəbər verir. Amma bu rəqslər müxtəlif cürdür, onun rəqsini müşahidə eləyib o haqda dəqiq söz demək olmaz ki, dairə, hansı dairə, hansı koordinat, onu necə verirsə arı sadəcə rəqslər vasitəsilə verə bilər.

Tədqiqatçılar: **Hava şəraiti və ətraf mühit amilləri, xüsusilə temperatur və hava çirkliliyi arıların davranışına və fəaliyyət effektivliyinə necə təsir edir?**

Arıçı Quliyev Y.: Hava şəraiti, ətraf mühit. Arı məhz təbiətin bir parçası yox, tam parçasıdır. Arı ailələri təbiətin həm də bir indikatorudur. Çünki bunların yaranması, yaşaması tam təbiətlə bağlıdır. Təbiətin çirklənməsi onların qidası vasitəsilə yuvaya daşınır və arı natəmiz su və ya çirklənmiş pestisidlərlə çirklənmiş bir

qida haqqında heç vaxt seçici olmayacaq. Ona görə arıçı çalışmalıdır ki, arı ailələri yem qaynağına yaxın texniki bağlardan uzaq və ya haradasa texniki bağlar dərmanlandığına görə bunlardan uzaq, ekoloji təmiz bir məkanda yerləşdirilməlidir. Amma arıların indi daha qlobal problemi qlobal istiləşmənin təsirindən arı ailələrinin aldıkları zərərdir. Bu, daha qlobal bir problemdir. Əgər arı şüursuz canlıdırsa, arı idarə olunur ancaq öz instinkti ilə və genetik bir kod olaraq daşıyır. Məsələn budur ki, son illərin qlobal istiləşməsi, yağıntuların qeyri-bərabər paylanması, mövsümə uyğun olmayan istilik miqdarı, mövsümə uyğun olmayan — yayın ortasında, aprel ayında yağan qar və ya qışda isti günlərin, payızın son günlərində isti günlərin olması arı ailələrini çaşdırır. Nə baş verir? Arı ailələri adətən təqvimlə çalışırlar, temperaturla çalışırlar. Əgər bu arı ailəsi, tutaq ki, keçmişdə biz arı saxlayarkən sentyabr ayında arı ailələrində bala qoyma tam dayanırdı. Bala qoyma tam dayanırdı və bu arıların özünü qoruma instinkti hərəkətə gəlirdi. Yəni balanı yaratma — yaradacaqsansa bu balalar soyuğa düşə bilər və soyuğa düşəcəksə balalar xəstələnib öləcək. Onları yetişdirən fərdlər də öz bədənindən onları yetişdirməyə ömrü qısalacaq. Beləliklə, arı ailələrinin də koloniya şəklində məhvə gətirib çıxarır. İndi temperaturun payızda isti keçməsi, qış aylarında istilərin keçməsi arı ailələrini oyadır və onlar lazımsız bala qoyma, lazımsız generasiyalarla məşğul olurlar. Bu isə arı ailələrinin ölümünə gətirir. Yazda isə geri qayıdan soyuqlar, yəni martın sonundan sonra baş verən soyuqlar, hətta qar yağması arı ailələrinin yenə də ölümünə səbəb olur. Bu daha arzuolunmaz bir haldır. Orada nə qədər ki, antropogen faktorlar var idi, biz həmişə deyirdik ki, arının işini pozan insandır. Bəli, elə qlobal istiləşməni yaradan da insandır. Amma indi insan arıya kömək etməlidir. Yəni onun instinktini instinkt hesabına yox, onu əvəzləyəcək insan şüuru ortaya girib arıları qorunmalıdır. Burada isə biz nəyə daha böyük üstünlük veririk? Lazımsız bala qoymaların qarşısını almaq üçün anaların həbsini yuva daxilində həyata keçirərək bala qoymağa imkan vermirik. Bilirik ki, hansı tarixdə bala qoysa, bu balalar xəstə çıxmaz və nəticədə də arı ailələri qırılmaz, məhv olmaz.

Tədqiqatçılar: **Sizin təcrübənizə görə arılar dəyişən mühit şəraitinə uyğunlaşarkən davranışlarını necə optimallaşdırır və bu prosesdə hansı sabit prinsiplər qorunur?**

Arıçı Quliyev Y.: *Çirkliliklə bağlı bir şey də deyə bilərəm ki, bəzi ölkələrdə arı ailələrinin qruplarından ibarət api-ekoloji punktlar yaradılır. Əgər çirklənmiş zonadırsa, arı ailələri orada qısa müddətdə məhv olub gedir. Amma normal bir şəraitdə bu indikator olaraq yaşaya bilirsə, demək ərazi çirkli deyil.*

Beşinci suala demək (red. əlavə etmək) olar ki, mən dördüncü sualda cavab verdim. Qlobal iqlim dəyişkənliyi, demək olar ki, artıq ona cavab vermişəm. Ona görə çox da onu təkrarlamağa dəyməz, amma bu böyük problemdir. Bunun üzərində arıçı alimlər çox böyük işlər aparırlar, araşdırmaçı arıçılar çox böyük işlər aparır. Mən də bu işlə çox ciddi məşğulam.

Müəllif üçün qeydlər:

- *“Tədqiqatın adı kursivlə yazılmalı və dırnaq işarələri içində verilməlidir”
(Onun fərdi, qrup və ya vasitəli olduğunu qeyd edin)*
- *Tədqiqatçının sualları həmişə qalın şriflə yazılmalıdır.*
- *İştirakçının cavabları həmişə kursivlə yazılmalıdır.*
- *Əgər mühüm qeyri-verbal ifadələr varsa, onlar kursivsiz, **qırmızı şriflə** və mötərizə içində verilməlidir.*
- *Format cədvəl formasındadır və sərhədlər görünməzdir. Müsahibənin davamı üçün cədvəli kopyalayın.*
- *Mətn sözbəsöz (verbatim) transkripsiya olunmalıdır (əgər cavab yerli/şifahi dildədirsə, olduğu kimi saxlayın).*
- *Hər sual arasında bir sətir boşluq buraxın.*